

© Семашко С., Кривенцова О., Бондаренко Т. 2023.

<https://doi.org/>

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ З ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Світлана Семашко¹
Олена Кривенцова¹
Тетяна Бондаренко²

¹Харківський національний університет радіоелектроніки

²Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Анотація. Робота присвячена пошуку адекватної методики контролю та оцінки знань, умінь і навичок студентів в умовах дистанційного навчання. Аналізується методика розробки навчальної програми дистанційного курсу дисципліни «Фізичне виховання». Спираючись на наукові дослідження вивчаються, аналізуються, систематизуються технології навчання та способи контролю, а також методики здоров'язберігаючого спрямування в умовах воєнного стану. Доведено, що в екстремальних умовах довготривалого хронічного стресу затребувані здоров'язберігаючі технології фізичного виховання, рекреації і реабілітації. **Висновки.** Пропонується методика контролю і оцінювання знань, умінь і навичок з професійно-прикладної фізичної підготовки, яку можна використовувати при дистанційному навчанні у закладах освіти будь-якого профілю.

Ключові слова: фізичне виховання, професійна спрямованість, методики контролю, оцінка, дистанційна освіта, воєнний стан.

METHOD OF CALCULATING SUCCESS ASSESSMENT IN PROFESSIONAL APPLIED TRAINING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION. Svitlana Semashko, Olena Kriventsova, Tetyana Bondarenko.

Abstract. The work is devoted to the search for an adequate method of control and assessment of students' knowledge, abilities and skills in the conditions of distance learning. The method of developing the educational program of the distance course of the discipline "Physical Education" is analyzed. Based on scientific research, learning technologies and methods of control, as well as methods of health-preserving direction in the conditions of martial law, are studied, analyzed, and systematized. It has been proven that in extreme conditions of long-term chronic stress, health-preserving technologies of physical education, recreation and rehabilitation are in demand. **Conclusions.** A method of monitoring and evaluating knowledge, abilities and skills in professional and applied physical training is proposed, which can be used for distance learning in educational institutions of any profile.

Keywords: Physical Education; professional orientation; control methods; rating; distance education; martial law.

Вступ. В умовах війни сучасний етап життєдіяльності в Україні позначений як довготривалий надзвичайний стан, а для громадян це

затяжний психофізіологічний хронічний стрес. Масштабне руйнування об'єктів цивільного та промислового господарства спричинило чисельних втрат як матеріальних, так і людських ресурсів. Міністерство освіти і науки України намагається не тільки зберегти освітній сегмент, але й адаптувати його до нових умов без втрати рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів. Саме цей сегмент визначений як один з найважливіших для відродження народного господарства, тому реформування освіти, перш за усе, передбачає, як основний, професійно-орієнтований напрямок освіти. Подібні питання розглядаються й в наукових роботах [4], проте ми зосередили увагу на взаємозв'язку здоров'я студентів з успішністю їхньої майбутньої трудової діяльності.

Аналіз наукових досліджень. Локдаун під час розповсюдження *ковід-19*, а потім небезпечні екстремальні ситуації воєнного стану в Україні примусили працівників закладів освіти швидко змінити методики навчання. Основною педагогічною технологією усіх дисциплін стало дистанційне навчання. В умовах вимушеної дистанційної освіти, особливо під час воєнного стану, освітній процес потребував кардинальних змін. Найбільше труднощів було у викладачів практичних дисциплін. Зокрема, навчання з дисциплін фізичне виховання у закладах вищої освіти традиційно базувалися на руховому режимі практичних занять [1]. А в нових умовах навчальний матеріал викладачі й тренери вимушені були трансформувати так, щоб без ризику для здоров'я спрямувати студентів на самопідготовку. Тому першочерговими стали теоретичні та методичні заняття [10].

У ході теоретичного дослідження особливу увагу було приділено аналізу наукових джерел і наробкам педагогів-практиків галузі фізичного виховання, які розглядали теоретико-методичні проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки студентів різних спеціальностей. Тут стали в нагоді й наші публікації минулих років (Головченко Г.Т. і Бондаренко Т.В., 2000, 2001; Ключко В.М., Бондаренко Т.В., 2007; Бондаренко Т.В., Ястребов О.В., 2012; Нефедова А.Л, Бондаренко Т.В., 2009 та ін.).

Ряд кафедр фізичного виховання закладів вищої освіти (ЗВО) включили до програм, або навчальних планів дисципліни, щодо формування фізкультурної освіченості майбутніх фахівців. Так,

наприклад, у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова на кафедрі фізичного виховання і спорту для студентів усіх спеціальностей, викладалась як вибіркова дисципліна «Управління професійною працездатністю». Був розроблений повний комплект навчальної документації. Дисципліна була затребуваною здобувачами освіти [10, 11].

Постановка проблеми. Аналіз нормативних документів закладів вищої освіти щодо набуття компетентностей з фізичного виховання майбутніх фахівців різних спеціальностей, у тому числі «Освітньо-кваліфікаційні характеристики» та «Освітньо-професійні програми», мають ряд протиріч. Навчальні заняття з фізичного виховання у різних ЗВО, як у навчальних планах, так і на практиці відрізняються на різних курсах, факультетах, і спеціалізаціях. У деяких вишах навіть вже не існують кафедри фізичного виховання і спорту. І це в той час, коли наша армія потребує здорових, фізично розвинених і фізично підготовлених молодих фахівців, у тому числі військових спеціальностей. Оцінювання рівня фізичної підготовки та набуття життєво-важливих навичок здорового способу життя має вплив на ставлення здобувачів освіти до дисципліни «Фізичне виховання».

Мета. Виходячи з потреб сьогодення, ми плануємо розробити навчальну програму дистанційного навчання з дисципліни «Фізичне виховання» для дистанційної освіти студентів. *Мета роботи* – обрати інформативну і зручну методику контролю й оцінювання успішності студентів в умовах дистанційної освіти з дисципліни «Фізичне виховання».

Для досягнення зазначеної мети були поставлені задачі:

1. Проаналізувати і систематизувати літературні джерела і практичний досвід з питання дистанційного навчання студентів у воєнний період.

2. Враховуючи відповідальність навчального закладу, зокрема викладачів фізичного виховання, за якість підготовки майбутніх фахівців і необхідність збереження здоров'я молоді в надзвичайно екстремальних умовах, виділити у видах підготовки як базову, професійно-прикладну фізичну підготовку.

3. Виділити і систематизувати найбільш доступні технології, а також ефективні і прості методи і методики здоров'язберігаючого спрямування для самопідготовки студентів.

Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, ранжирування, узагальнення.

Результати дослідження. Звертаючи увагу на екстремальні умови проведення навчального процесу під час війни, ми зосередилися на можливостях використання здоров'яформуючих і здоров'язберігаючих технологій і методик, які є найбільш простими і доступними, але в той же час ефективними [9, 20]. Систематизація і аналіз даних різних авторів показали, що деякі з них можна адаптувати і використовувати не тільки у звичних умовах, а й при дистанційному навчанні. Фахівці інших галузей знання, пропонують в умовах тривалого хронічного стресу звертати особливу увагу на психологічні чинники адаптації студентів до навчання у період війни [14, 16, 19, 20, 21, 22]. Напрямок розробки і використання здоров'яформуючих і здоров'язберігаючих технологій для студентської молоді за допомогою фізичного виховання у науковій літературі висвітлений широко і різнобічно [3, 6]. Зокрема, наукові основи адаптації та керування професійною працездатністю представлені у посібнику для здобувачів освіти інженерних спеціальностей (рекомендація МОН України) [15].

В умовах воєнного стану і неконтрольованого впливу інформації на людину, формування потреби у фізичному самовдосконаленні можна здійснити через навчальний процес, у тому числі надаючи здобувачу освіти фахову інформацію щодо взаємообумовленого зв'язку здоров'я, професії і залежність від них продуктивності праці. Зараз, коли і педагоги, і здобувачі освіти, спочатку хаотично, а потім й усвідомлено опанували ІТ-технології, адаптувалися і звикли до самостійних занять, є необхідність узагальнити їхній досвід і по можливості упорядкувати навчальний матеріал (Н. Бишевець, Н. Гончарова, О. Лазакович Ю., 2021; Н. Бишевець, Н. Гончарова, К. Сергієнко, О. Гузак, 2022; О.Я. Стойка, В.О. Веремієнко, 2023 та ін.). На наш погляд, для дистанційного навчання доцільно розробити уніфіковану програму з фізичного виховання з орієнтиром на професійну фізичну підготовку.

Фундаментальним і основоположним документом, що регламентує об'єм і рівень знань, умінь і навичок, необхідних для спеціалістів конкретної професії, є «Освітньо-кваліфікаційна характеристика і Програма Галузевого стандарту вищої освіти» спеціальностей. Нажаль, дисципліна «Фізичне виховання» - зміст і мета якої є формування і

збереження здоров'я майбутнього спеціаліста, у навчальному процесі вишів зараз представлена недостатньо. Звертаємо увагу особливо на ті її можливості, що стосуються професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП), зокрема управління професійною працездатністю. Адже тільки здоровий спеціаліст, незважаючи на галузь, може бути конкурентоспроможним на вітчизняному і міжнародному ринку праці [18].

При систематизації матеріалу перевага віддавалася тим рекомендаціям педагогів-практиків, чий позитивний чи негативний результат було доведено за допомогою наукового експерименту [8, 15], у тому числі використали узагальнені наших наробок [4, 7].

Для майбутніх інженерів була розроблена методика розрахунку індивідуальної оцінки успішності за семестр з професійно-прикладної фізичної підготовки [15]. У скороченому вигляді вона наведена у табл. 1.

При її розробці брали до уваги виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник ЗВО. Здатності випускника ЗВО і система умінь, що їх відображає представлені у табл. 2. Матеріал щодо змісту залікових модулів, зокрема модулів - «Професійна діяльність і здоров'я. Традиційні й нетрадиційні системи керування професійною працездатністю. Адаптація як основна проблема взаємодії людини і довкілля. Професійне довголіття і здоровий спосіб життя» та інші, а також «Орієнтовні теми контрольних робіт. Оцінювання завдань самостійної навчальної роботи. Примірні завдання для оцінювання рівня методичної підготовленості» та інше докладно представлені у монографії [5].

Таблиця 1.

Розрахунок індивідуальної оцінки успішності за семестр з професійно-прикладної фізичної підготовки

Змістовий модуль	max %	Тема	max %	Розрахунок max % балів
Модуль 1. Наукові основи адаптації та керування професійною працездатністю 1. 1.	50	<i>Тема 1. 1.</i> Адаптація і життєдіяльність людини, суспільства, цивілізації	4	Оцінюється якість і об'єм знань, інтелектуальний і творчий потенціал студента за 4-х бальною шкалою
		<i>Тема 1. 1.</i> Медико-педагогічні основи керування професійною	5	Середня арифметична оцінка: к-ть виконаних видів робіт × 5 балів / к-ть запланованих видів робіт

Діагностика адаптаційних можливостей рівня професійна необхідних знань, вмінь і навичок		працездатністю		
		<i>Тема 1. 1. Державні тести фізичної підготовленості майбутнього фахівця</i>	5	Середня арифметична оцінка за виконання запланованих контрольних вправ: к-ть виконаних тестів × 5 балів / к-ть запланованих тестів
		Систематичність відвідування аудиторних занять	36	9 тиж. × 4 бали Відпрацювання пропущених уроків без поважних причин оцінюється у 3 бали кожний. Відсутність на уроці із своєчасним наданням медичної довідки або заяви оцінюється у 3 бали за кожне аудиторне заняття
1. 2. Керування процесом психологічної та фізіологічної адаптації людини до фізичних і розумових навантажень	50	<i>Тема 1. 2. Керування професійною працездатністю як навчальна дисципліна у вузі</i>	4	Оцінюється якість і об'єм знань, інтелектуальний і творчий потенціал студента за 4-х бальною шкалою
		<i>Тема 1. 2. Основи методики оцінювання фізичного стану людини</i>	5	Середня арифметична оцінка: к-ть виконаних видів робіт × 5 балів / к-ть запланованих видів робіт
		<i>Тема 1. 2. Державні тести фізичної підготовленості майбутнього фахівця</i>	5	Середня арифметична оцінка за виконання запланованих контрольних вправ: к-ть виконаних тестів × 5 балів / к-ть запланованих тестів

Таблиця 2.

Здатності випускника вищого навчального закладу і система умінь, що їх відбиває

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної та професійної діяльності	Зміст уміння
Діагностувати власні психологічні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності	В умовах виробничої або побутової діяльності за результатами аналізу продуктів власної діяльності та самоспостережень за емоціями, почуттями, станом і характером перебігу пізнавальних процесів, що супроводжують діяльність: <ul style="list-style-type: none"> оцінювати із застосуванням відповідних методичних засобів та встановлених критеріїв рівень розвитку

	<p>власних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, уява, пам'ять, мислення, увага);</p> <ul style="list-style-type: none"> • оцінювати відповідність якісних та кількісних показників рівня розвитку власних пізнавальних процесів за встановленими виробничими нормами та вимогами; • визначати характер впливу рівня розвитку власних пізнавальних процесів на ефективність виконання професійних та соціально-виробничих завдань різного рівня складності; • застосовувати спеціальні прийоми підвищення ефективності пізнавальних процесів, що супроводжують діяльність; • оцінювати за характеристиками власних психологічних станів та почуттів рівень задоволення умовами, характером та результатами професійної та побутової діяльності; • із застосуванням відповідних методичних засобів визначати фактори, що порушують відчуття психологічного комфорту в процесі життєдіяльності, та зменшувати рівень їх впливу; • встановлювати рівень відповідності власних індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей наявним умовам професійної і побутової діяльності; • за допомогою спеціальних методичних прийомів здійснювати корекцію власних індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей при виникненні ознак фрустрації, депресії, психоемоційної напруги та інших негативних переживань.
--	---

Висновки:

1. Дистанційна освіта в умовах війни потребує нових технологій, організації і проведення навчального процесу з фізичного виховання у ЗВО.

2. В екстремальних умовах довготривалого хронічного стресу найбільш затребуваними у сфері освіти є здоров'язберігаючі технології навчання в галузі фізичного виховання, рекреації і реабілітації.

3. В умовах руйнації матеріально-технічної бази і знищення людських ресурсів країни, основний зміст дисципліни «Фізичне виховання» має бути спрямованим на взаємозв'язок усіх складових здоров'я (фізичного, ментального, соціального, професійного), на

виховання фахівців з почуттям відповідальності перед сім'єю, суспільством і державою.

4. У ході роботи обрані і систематизовані теми знань, умінь і навичок з професійної фізичної підготовки, необхідні для формування і збереження здоров'я студентської молоді; представлена методика контролю і оцінювання знань, умінь і навичок з професійно-прикладної фізичної підготовки, яку можна використовувати при дистанційному навчанні.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у пошуку ефективних, інформативних, простих у застосуванні методик діагностики фізичного, психічного, соціального і професійного здоров'я студентів при екстремальних умовах життя і навчання.

Література:

1. Барыбина ЛН, Семашко СА, Кривенцова ЕВ. Применение индивидуального подхода при проведении занятий по аэробике со студентами разного уровня подготовленности. Фізичне виховання студентів. 2012;5:9-13.

2. Березняк К, Накорчевська О, Васильєва О. Психологічні особливості адаптації студентів до навчання в умовах війни. Перспективи та інновації науки.2022;10:401-412. DOI:[10.52058/2786-4952-2022-10\(15\)-401-411](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-10(15)-401-411)

3. Бишевец Н. Вплив оздоровчо-рекреаційної рухової активності та поведінки на стрес-асоціативні стани здобувачів вищої освіти. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2023;1:30-34. DOI: <https://doi.org/10.32652/tmfvs.2023.1.30-34>

4. Бондаренко ТВ. Здоров'я і професія. URL: <https://studentshealth.info/>

5. Бондаренко ТВ, Клочко ВМ. Виховання гармонійної особистості засобами художньої гімнастики. Харків: ХНУМГ, 2013. 270 с.

6. Волков ВА. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентської молоді: посібник. Київ.: Знання України, 2004. 82 с.

7. Головченко ГТ, Бондаренко ТВ. Співвідношення професійних здібностей та здоров'я студентів. Вісник художньо-промислового інституту. 2000;2:145–147.

8. Ермаков СС, Апанасенко ГЛ, Бондаренко ТВ, Прасол СД. Физическая культура – основной инструмент культуры здоровья. Педагогіка, психологія та медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту.2010;11:31-33 URL: <http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2010-11/10isscoh.pdf>

9. Зайцев ВП, Олейник НА, Крамской СИ, Цыганенко АЯ, Лупальцов ВИ, Сосин ИК, Бондаренко ТВ. и др. Здоровьеформирующие технологии в контексте гендерного подхода. Харьков: ХГАФК. 2009. 226 с.

10. Ільницька ГС, Семашко СА, Кривенцова ОВ. Організація освітнього процесу з фізичного виховання в умовах дистанційної освіти. Науковий огляд. 2021;2(74):63-84.

11. Ключко ВМ, Бондаренко ТВ. Управління професійною працездатністю: конспект лекцій. Ч.1. Харків: ХНАМГ. 2010. 82 с.

12. Ключко ВМ, Бондаренко ТВ. Управління професійною працездатністю: конспект лекцій. Ч.2. Харків. ХНАМГ. 2010. 77 с.

13. Ключко ВМ, Любієв АГ, Бондаренко ТВ, Борейко НЮ. Формування здоров'я й особистості студента засобами туризму. Харків. ХНАМГ. 2012. 218 с.

14. Крушинська Н, Когут І, Матвеев С, Крушинська Н. Соціальні наслідки війни в Україні та роль адаптивної фізичної культури в їх подоланні. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2022;3:89-94. DOI: <https://doi.org/10.32652/tmfvs.2022.3.89-94> № 3 (2022).

15. Любієв АГ, Бондаренко ТВ, Горлов АС. Фізкультурно-спортивна освіта в системі підготовки сучасного інженера: посібник. Харків: НТУ «ХПІ». 2012:176-203.

16. Маліцька ЛБ. Соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчання. Вісник психології і педагогіки: Електронний збірник наукових праць. 2013;3:163-181. DOI: [10.31812/psychology.v3i.7492](https://doi.org/10.31812/psychology.v3i.7492)

17. Мороз О, Мороз В, Духнова Л. Особливості використання інноваційних здоров'язберігаючих технологій у процесі фізичного виховання здобувачів вищої освіти. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2022;4:50-55. DOI: [10.32652/tmfvs.2022.4.50-55](https://doi.org/10.32652/tmfvs.2022.4.50-55)

18. Олейник НА, Бондаренко ТВ, Зайцев ВП, Крамской СИ. Физическая культура в алгоритме здоровьеформирующих технологий (Теоретические и педагогические взгляды). Харьков: ХГАФК, 2008. 180 с.

19. Осика ОВ., Осика КС. Теорія і практика психокорекційної роботи: посібник. Слов'янськ. 2016. 111 с.

20. Пивоварчик ІМ, Пухкан ІВ. Особливості саморегуляції особистості в сучасних умовах. Науковий огляд. 2021;2(74):С. 53-63.

21. Титова А. Управління стресом і профілактика вигорання. Простір арттерапії : мистецтво відновлення психічного здоров'я під час війни: матеріали ХХ Міжнарод. науково-практ. конф. (Київ, 31 березня-2 квітня 2023 р.). 2023:146-147. [arttherapy-zbrn-23.pdf \(ispp.org.ua\)](https://arttherapy-zbrn-23.pdf(ispp.org.ua))

22. Yalanska S, Atamanchuk N. Dosvid orhanizatsii osvitnoho protsesu v umovakh viiny: psykholohichni, navchalno-metodychni aspekty [Experience of organizing the educational process in war conditions: psychological,

educational and methodological aspects]. Scientific Collection «InterConf+» - Scientific Collection "InterConf+", 2022;12(105):194-199 [in Ukrainian]